

УДК 342.92

ББК 67.401.041

СЛАДКОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доцент
e-mail: nastslad@mail.ru

ANASTASIA V. SLADKOVA

deputy head of the department of administrative law and procedure of Kutafin Moscow State Law University, candidate of legal sciences
e-mail: nastslad@mail.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ VII ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ И ПРОЦЕССУ

RESULTS OF THE VII ALL-RUSSIAN COMPETITION OF STUDENT WORKS ON ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

Аннотация. В статье приводятся итоги VII Всероссийского конкурса студенческих работ по административному праву и процессу, проведенного Национальной ассоциацией административистов.

Ключевые слова: Национальная ассоциация административистов, конкурс студенческих работ, административное право, молодые ученые.

Annotation. The article presents the results of the VII All-Russian competition of student papers on administrative law and procedure, held by the National Association of Administrativists.

Keywords: the National Association of Administrative Scientists, student paper contest, administrative law, and young scientists:

Нужно ли участвовать в конкурсах научных работ представителям молодежи? Представляется, что это просто необходимо. Уже ни у кого нет сомнений, что наука административного права является одной из самых перспективных и нужных для жизни и общества наук. Нужно ли говорить о том, что большая доля совре-

менных проблем общества и государства решается с помощью норм административного права? Думаю, что нет. И бывает так, что эти проблемы не видны людям, кто давно в профессии, так как «глаз замыливается» и представителям молодежи чаще удается взглянуть на проблему объективно по-новому, что нужно для разрешения той

или иной ситуации. Часто студенты заявляют такие интересные темы для конкурса, что перед членами жюри стоит тяжелый выбор кого же посчитать достойным победы? Представляется, что само участие в конкурсе — это уже своего рода победа над собой, ведь есть возможность проанализировать сложную проблему и предложить решение — это самое главное! Поэтому поддержка таких конкурсов — это уже большой вклад в развитие науки административного права и процесса.

Инициатором и организатором конкурса является Национальная ассоциация административистов¹. Информационными партнерами конкурса выступают журнал *Legal Bulletin* и компания «КонсультантПлюс».

В конкурсе приняло участие 73 студента из различных образовательных организаций страны, среди которых Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Воронежский государственный университет, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Санкт-Петербургский университет государственной противопо-

жарной службы МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя и др.

Членами жюри конкурса являлись авторитетные ученые-административисты, члены Национальной ассоциации административистов: доктор юридических наук, профессор Зубарев Сергей Михайлович; кандидат юридических наук, профессор *Побежимова Нелли Ивановна*; кандидаты юридических наук, доценты *Бондарь Елена Олеговна*, *Васильева Анна Федотовна*, *Зелепукин Роман Валерьевич*, *Лебедева Екатерина Алексеевна*, *Попов Александр Иванович*, *Сладкова Анастасия Вячеславовна*, *Спиридонов Павел Евгеньевич*, *Шерстобоев Олег Николаевич*, *Шурухнова Диана Николаевна*. Высочайший уровень подготовки, интересная и актуальная тематика — это уже традиции конкурса.

По результатам оценки жюри были определены следующие победители:

1 место — Епифанова Ксения Дмитриевна, обучающаяся Санкт-Петербургского государственного университета. Тема: «Модель состязательности в производстве по делам об административных правонарушениях». Научный руководитель: *Дмитрикова Екатерина Александровна*, доцент кафедры административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета;

2 место — Зиновьева Анна Викторовна, обучающаяся Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Тема: «Амнистия по делам об административных правонарушениях как мера государственной поддержки в условиях внешних и внутренних угроз». Научный руководитель: *Агамагомедова Саният Абдулганиевна*, доцент кафедры админи-

¹ Национальная ассоциация административистов (образована в ноябре 2015 г.) является некоммерческой корпоративной организацией в форме ассоциации, объединяющей физических лиц, основанной на добровольном членстве и созданной для представления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, для достижения общественно полезных целей, предусмотренных Уставом, а также иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей. См., подробнее: <https://admin-sc.ru/>

стративного и информационного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС;

- 3 место — Пантазий Юлия Владимировна**, обучающаяся Крымского филиала Российского государственного университета правосудия. Тема: «К вопросу о привлечении к административной ответственности за распространение фейковых новостей». Научный руководитель: *Русанова Светлана Юрьевна*, доцент кафедры административного и финансового права Крымского филиала РГУП;
- **номинация «КонсультантПлюс» — Яцкевич Дарья Алексеевна**, обучающаяся Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Тема: «Перспективы при-

менения машиночитаемого права в сфере контрольной (надзорной) деятельности органов исполнительной власти». Научный руководитель: *Андрюхина Элина Петровна*, доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Победители были награждены памятными дипломами от организаторов конкурса и ценными подарками от компании «КонсультантПлюс», а их научные руководители — денежными премиями от Национальной ассоциации административистов. Все участники конкурса отмечены дипломами организаторов конкурса.

Благодарим всех конкурсантов и их научных руководителей за участие в конкурсе!

Статья поступила в редакцию 15.11.2023; принята к публикации 20.12.2023

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 15.11.2023; accepted for publication 20.12.2023

The author read and approved the final version of the manuscript.